

O ENSINO DO DESENHO NA AULA DE ARTES VISUAIS: METODOLOGIA DA ÁRVORE DOS SONHOS

Davi Querino da Silva¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma prática de ensino em Artes Visuais na qual o desenho é utilizado como perspectiva de expressão através da “Árvore dos sonhos” com alunos (as) do 6º ano do Ensino Fundamental II na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Manoel João Barbosa localizada na Vila Nova Descoberta na cidade de Logradouro-PB. A atividade de construção da árvore dos sonhos foi proposta de Ensino em Artes visuais ao Ensino Fundamental II como maneira de os (as) alunos (as) expressarem seus sonhos através da expressão gráfica. É de extrema importância que o desenho seja um aliado na contribuição com a aprendizagem e expressão dos (as) alunos (as) estimulando a criatividade em arte. Por o desenho ser a primeira expressão gráfica que a criança utiliza, assim como também fizeram o ser humano pré-histórico. O desenho é uma ferramenta útil ao desenvolvimento da criança. Metodologicamente utilizou-se da Abordagem Triangular de Ensino de Arte criada por Ana Mae Barbosa. Como fundamentação teórica utilizou-se de diversos autores que pensam a educação e/ou a arte, assim como os documentos oficiais: BNCC de Arte do Ensino Fundamental II e os PCNs de Arte. Os resultados apontaram que a “árvore dos sonhos” é uma atividade prática em desenho ou mesmo outra modalidade artística que propõe que os (as) educandos (as) exponham seus sonhos e pensem na realização deles, com objetivos, metas e resultados.

Palavras-chave: Ensino. Artes Visuais. Desenho. Árvore dos sonhos.

ABSTRACT

This article aims to present a teaching practice in Visual Arts in which drawing is used as a perspective of expression through the "Tree of dreams" with students of the 6th year of Elementary School II at the Municipal School of Early Childhood Education and Elementary School Manoel João Barbosa located in Vila Nova Descoberta in the city of Logradouro-PB. The activity of building the tree of dreams was proposed for Visual

¹ Natural de Logradouro-PB, Artista Plástico, Arte/educador, Arteterapeuta, Psicanalista e Analista Comportamental – DISC. Graduado em Educação Artística (Artes Plásticas)- UFPB, Especialista em Arteterapia-UFPB, Especialista em Artes pela FIJ, e Especialista em Metodologia do Ensino de Artes ; Ensino Religioso; e Docência do Ensino superior pela FAMA. Especialista em Psicanálise pela FAVENI; Especializando em Musicoterapia- FACULDADE FACILITA; Especializando em Psicologia da Educação- FACUPAR. Formação em Psicanálise Clínica – GC-CURSOS EDUCACIONAIS, Formação em Analista Comportamental-LV- COACH, Mestre em Ciências da Educação. Especialista em História da Arte- FAHE. Bacharel Livre em Teologia-UB, Mestrado livre em Teologia-FAINTE. Doutor em Educação – ABSOLUTE CHRISTIAN UNIVERSITY. Pós-doutorando em Educação – MINHA BOLSA DIGITAL.

10.5281/zenodo.8164115

Arts Teaching at Elementary School II as a way for students to express their dreams through graphic expression. It is extremely important that drawing be an ally in contributing to the learning and expression of students, stimulating creativity in art. Because drawing is the first graphic expression that the child uses, just as prehistoric human beings did. Drawing is a useful tool for child development. Methodologically, the Triangular Approach to Teaching Art created by Ana Mae Barbosa was used. As a theoretical foundation, several authors who think about education and/or art were used, as well as official documents: BNCC de Arte do Ensino Fundamental II and PCNs de Arte. The results showed that the "tree of dreams" is a practical activity in drawing or even another artistic modality that proposes that students expose their dreams and think about their realization, with objectives, goals and results.

Keywords: Teaching. Visual arts. Design. Dream tree.

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta resultado de uma prática de ensino em Artes Visuais utilizando o desenho no processo de ensino/aprendizagem na metodologia do desenho da árvore dos sonhos. A ação educativa foi desenvolvida com alunos (as) do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Manoel João Barbosa, a instituição de ensino está localizada na vila Nova Descoberta no município de Logradouro-PB.

É de fundamental relevância que o desenho pode contribuir no processo ensino/aprendizagem dos alunos (as), estimulando o processo criativo em arte. É apresentada uma experiência com crianças dos anos finais do Ensino Fundamental com o objetivo de ter propiciar pensamentos acerca dos seus sonhos, seu projeto de vida, ou seja, refletir sobre a importância de cada indivíduo ter sonhos, projetos e procurar realizar. Nesse processo os alunos (as) manifestam-se livremente, de acordo com sua percepção e imaginação acerca da árvore dos sonhos.

O desenho é a primeira representação gráfica utilizada pelas crianças, assim como foi no período pré-histórico a primeira maneira de manifestação e comunicação com o mundo externo. O desenho é ferramenta fundamental para o desenvolvimento da criança, porém, não deve ser entendido como atividade complementar e/ou divertimento, mas o desenho é uma atividade de elaboração intelectual, embora que muitas vezes lúdica, mas nem por isso deixa de ser um dos procedimentos para sistematização dos conteúdos na área do conhecimento artístico.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O professor de Arte precisa pensar em maneiras de ensinar os alunos (as) a desenvolverem habilidades artísticas e perceberem as qualidades estéticas dos objetos artísticos. Uma das funções do ensino de Arte e principalmente com desenho é de propiciar a flexibilidade da percepção com perguntas que favoreçam diferentes ângulos de aproximação das formas artísticas, aguçando a percepção, incentivando a curiosidade, desafiando o conhecimento prévio, aceitando a aprendizagem informal que os alunos trazem para a escola e, ao mesmo tempo, oferecendo outras perspectivas de conhecimento (PCN – 1997).

O desenho pode fazer com que os alunos (as) estimulem o raciocínio criativo e intuitivo. De acordo com Edwards (2005), o processo de desenhar está interligado com a capacidade de “ver” (percepção).

O desenho é a primeira escrita da criança. A criança desenha para experimentar, comunicar e poder registrar a sua fala: Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-la. Observá-la enquanto brinca: O brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação do corpo. Estar atento à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira como escreve a sua história (MOREIRA, 2008, p. 20).

O desenho da criança pode e deve ser valorizado no cotidiano escolar, não apenas como uma manifestação ou categoria artística, mas como uma maneira de desenvolvimento pessoal e/ou social.

De acordo com Edwards (2005): “... Quase ninguém percebe que muitos adultos desenhavam como crianças e que muitas crianças desistem de desenhar aos nove ou dez anos de idade. Ao crescerem, essas crianças tornam-se os adultos que dizem que jamais souberam desenhar e que são incapazes de traçar uma linha reta.”

De acordo com Moreno (2008, p. 126):

Para que ocorra o desenvolvimento da criatividade, os estímulos devem dar-se no lar, no convívio social e, posteriormente, nas escolas, pois são necessárias condições adequadas para o desenvolvimento da criatividade. Sabe-se que as manifestações criativas são dadas em pessoas que apresentam um conjunto de valores, atitudes, interesses,

10.5281/zenodo.8164115

motivações e traços de personalidade, que proporcionam ao indivíduo um pensamento independente e flexível e o uso da imaginação.

Dáí depreende-se que nas atividades com desenho gera estímulos nas crianças favorecendo a exploração do processo criativo, é de entender que todo desenho possui seu significado.

A construção da imagem acontece na experiência deflagrada pela produção. O sujeito aprende a produzir imagens durante a criação. É na utilização de elementos gráficos que a pessoa aprende como desenhar. As linguagens demandam conhecimento e como tal requerem informação, pesquisa que comporá um repertório. Quanto mais conhece e utiliza determinada linguagem, melhor o sujeito criará e se comunicará por meio dela. (PEREIRA, 2019, p. 18-19).

As atividades envolvendo arte trazem a tona os conteúdos do inconsciente, fazendo com que nas produções apareçam imagens negativas ou positivas sobre si mesmo e sobre o meio socioambiental, etc. “A expressão gráfica é uma manifestação da totalidade cognitiva e afetiva. Quanto mais a criança confia em si e no meio, mais ela se arrisca a criar e a se envolver com o que faz” (BOSSA, 1999, p. 41).

2 METODOLOGIA

O professor de Arte possui uma responsabilidade significativa na constituição de um ambiente que propicie aos alunos o desenvolvimento de atividades educativas que favoreçam o possível desenvolvimento de habilidades no que se insere o contexto artístico assim como habilidades socioemocionais.

Nessa perspectiva, é fundamental que o Professor seja uma pessoa envolvida com arte, que seja capaz de provocar estímulos e não apenas cumprir tarefas e distribuir atividades para os alunos. Quanto maior o envolvimento estético do Professor com a arte, maiores serão as oportunidades de pensar e propor experiências que estimulem nos alunos suas habilidades de criação e de senso crítico. (LOYOLA, 2016, p.14-15).

Quanto aos aspectos metodológicos, essa prática educativa foi desenvolvida junto a turma do 6º ano dos anos finais do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi a Arvore dos sonhos. Porém, a atividade com árvore dos sonhos se deu em ambiente coletivo, no entanto, as produções foram individuais. O objetivo da produção

da árvore do sonho de maneira individual teve o intuito de cada educando (a) relatar seus sonhos na produção da árvore dos sonhos.

Etapas: 1º momento- o professor de Arte entregou um papel ofício a cada aluno (a). 2º momento- o professor de Arte- explicou aos alunos (os) que eles (as) devem uma árvore, e em seguida pintar e escrever os sonhos na parte da copa da árvore. Os sonhos colocados na copa da árvore poderia ser compartilhado entre os colegas caso o(a) aluno (a) desejasse, pois, o intuito da atividade era que os (as) alunos (as) produzissem árvore do sonho de maneira individual, uma maneira diagnóstica de conhecer o perfil de cada um (a).

Habilidades aliadas a BNCC: **(EI03TS02)** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. **(EI03EF01)** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

Foi fundamental para o desenvolvimento da prática educativa de desenho no ensino em Arte, a Abordagem sistematizada por Ana Mae Barbosa: a Abordagem Triangular que é constituída de três eixos: ler obras de arte, fazer arte e contextualizar.

3 MATERIAIS:

O material didático para o ensino-aprendizagem em Arte é um componente indispensável. Considerando que o ensino-aprendizagem não acontece de forma linear e os recursos didático-pedagógicos não funcionam como numa receita pronta, passo a passo, em Arte é fundamental o respeito às subjetividades dos alunos, o jeito próprio de cada um perceber o mundo e de se expressar no mundo e com o mundo. (LOYOLA, 2016, p. 13).

Os materiais utilizados foram: papel ofício, lápis grafite, borracha, apontador, lápis de colorir, giz de cera.

Os (as) educandos (as) ao desenharem imprimem no papel e/ou suporte artístico sua cultura, na construção de sua subjetividade nas relações pessoais e interpessoais e seu modo de ver e representar o mundo. Nesse contexto, utilizar diversos tipos de materiais é essencial nas experiências com o desenho.

3 APRESENTAÇÃO DE ALGUMAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS DOS (AS) ALUNOS (AS) EM DESENHO DA ÁRVORE DOS SONHOS

Este sub-capítulo contém os resultados da prática de ensino em Artes Visuais, envolvendo a produção em desenho da árvore dos sonhos, onde os (as) educandos (as) representaram suas árvores e seus sonhos. Nesse aspecto, as produções são cargas representativas afetivas e simbólicas. Os desenhos não são meras produções, mas possui uma significação especial para cada um e cada uma que produziu, assim como para cada um e cada uma que aprecia esteticamente e conceitualmente as produções – Árvores dos Sonhos. Os sonhos são projeções do imaginário pessoal e coletivo, pois, o ser humano é social.

Figura 01: Árvore dos sonhos –produção de educando(a)

Fonte: Pesquisa in loco, 2022.

Neste sentido, as escolas e os professores deverão estender a “dimensão do saber”, muitas vezes impregnada como sendo a única fonte essencial para a aprendizagem dos alunos, a dimensões tão ou mais importantes, como as “dimensão do ser, do formar-se do transformar-se, do decidir, do intervir e do viver e conviver com os outros” (LEITE, 2001: 31).

A instituição escolar deve-se pois promover ações educativas que favoreçam as dimensões do ser e não apenas do saber. (LEITE, 2001).

10.5281/zenodo.8164115

Figura 02: Árvore dos sonhos –produção de educando (a).

Fonte: pesquisa in loco, 2022

Herbert Read (2007; Ap. Sousa, 2003) salienta três capacidades fortalecidas através da atividade artística, que se revelam fundamentais para o desenvolvimento do aluno: a observação, a expressão, e a crítica.

A criação de imagens envolve tanto o conhecimento do sujeito sobre si, sobre sua cultura, quando sobre a linguagem. A imagem criada pela criança diferencia-se da imagem criada por jovens ou adultos, pois a maneira de construir hipóteses para as formas se modifica à medida que a pessoa amplia o repertório imagético e experiência linguagens. Além disso, a experiência de vida do sujeito interfere na criação, porque altera o repertório e a percepção do mundo. O sujeito mais experiente tem mais elementos com os quais lidar para inventar a imagem. Mas juntamente com a experiência vem a crítica, que muitas vezes – como percebemos em nossos alunos adolescentes – é fator impeditivo da criação. (PEREIRA, 2019, pg. 20-21).

Assim a produção imagética da criação diferente do adulto isso porque a criança à medida que vai crescendo também vai desenvolvendo seu repertório lingüístico e imagético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo abordou o Ensino do desenho na aula de Artes Visuais utilizando a árvore dos sonhos. O desenho propicia experiências dos(as) alunos (as) como

consequência de um conhecimento acerca das diversas formas de representação de sentimento, ideias, argumentos acerca da representação ou criação de formas visuais.

O ato de desenhar algo e/ou alguma coisa é além da aquisição de habilidade, mas de uma captação da essência daquilo que se vê. A liberdade de expressão e criação favorece aos (as) alunos (as) a criatividade e desenvolvimento da imaginação.

A árvore dos sonhos é uma atividade prática em desenho ou mesmo outra modalidade artística que propõe que os (as) educandos (as) exponham seus sonhos e pensem na realização deles, com objetivos, metas e resultados.

REFERÊNCIAS

BOSSA, Nádía Ap. **A Psicopedagogia no Brasil: Contribuições a prática**. São Paulo: Papyrus, 1999.

BARBOSA, Ana Mae (org.). **Inquietações e mudanças no ensino da arte**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Arte – Ensino Fundamental anos finais**. Brasília, 2017.

EDWARDS, Betty. **Desenhando com o lado direito do cérebro**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005.

PCN - **Parâmetros curriculares nacionais: Arte (1997)**. Brasília: MEC/SEF.

MORENO, Márcia. **O desenho: um processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento do processo criativo**. Revista Pedagógica Unochapecó. Cahepcó, ano 10, n. 21, jul./dez., 2008.

10.5281/zenodo.8164115

MOREIRA, A. A. A. **O Espaço do desenho:** a educação do educador. 12. ed. São Paulo: Loyola, 2008.

OLIVEIRA, B. e BOSSA, N. (orgs.) **Avaliação psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos.** 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.